

Gestion des déchets solides et droits fondamentaux : Cas de la ville de Jean Rabel

Auteur AGELUS Noël | Professeur à l'Université d'État d'Haïti

Correspondant Auteur noelagelus@contact.com; agelusn@yahoo.fr

Résumé

Unité de l'arrondissement du Môle-Saint-Nicolas, département du Nord-Ouest d'Haïti, la commune de Jean Rabel, souffre d'un problème de gestion des déchets solides qui menace les droits fondamentaux de ses 23,293 habitants. Cette recherche, s'ambitionne à analyser à quel point les carences en infrastructures impactent le respect des droits humains. Les résultats de l'enquête de terrain, menée auprès des 134 ménages échantillonnés (anciens abornés du projet gestion déchets solides du centre-ville, 2018), démontrent une situation inquiétante : 10% des sujets questionnés sont exposés à une accumulation de déchets, tandis que 91 % dénoncent l'absence de poubelles dans les espaces publics, et 71 % parlent du dysfonctionnement du site de décharge. Pourtant, les observations faites au site décharge, permettent de confirmer que le dysfonctionnement est à 100% depuis 4 ans. En dépit de cet état d'insalubrité, 96 % des ménages méconnaissent le cadre légal de l'environnement et 93,3 % n'ont pris aucune initiative pour porter plainte. Ce qui traduit en réalité, une cassure du devoir citoyen au regard de la protection et de la préservation de leur propre environnement. Les résultats de l'étude, attestent que le droit à la santé et la dignité humaine au centre-ville de Jean Rabel sont violés de manière flagrante. Elle préconise en conséquence, l'adoption d'une gouvernance coordonnée entre les acteurs pour des communautés mobilisées, sensibilisées et formées afin de pouvoir valoriser les typologies de déchets produits.

Mots-clés : Gestion de déchets – Droits Fondamentaux – Jean Rabel – Gouvernance – Haïti

Abstract

The commune of Jean Rabel, part of the Môle-Saint-Nicolas district in Haiti's North-West department, suffers from a solid waste management problem that threatens the fundamental rights of its 23,293 inhabitants. This research aims to analyze the extent to which infrastructure deficiencies impact respect for human rights. The results of the survey conducted among 134 sampled households (former participants in the downtown solid waste management project, 2018) reveal a worrying situation: 10% of those surveyed are exposed to waste accumulation, while 91% complain about the lack of trash cans in public spaces, and 71% mention the malfunctioning of the landfill site. However, observations made directly at the landfill site confirm that the malfunctioning is 100%. Despite these unsanitary conditions, 96% of households are unaware of the legal framework and 93.3% have taken no action to file a complaint. This reflects a breakdown in citizens' duty to protect and preserve their own environment. The results of the study confirm that the right to health and human dignity in downtown Jean Rabel is being flagrantly violated. It therefore recommends the adoption of harmonious governance between stakeholders for the benefit of communities that are mobilized, aware, and trained in new practices for recycling the types of waste produced.

Keywords: Waste management – Fundamental rights – Jean Rabel – Governance – Haiti

I. Introduction

1.1. Contexte de l'étude

La production des déchets solides urbains, excède 2 milliards de tonnes annuellement au plan mondial. Cette explosion, constitue un poids lourd pour les gouvernements en matière budgétaire et écologique (AFD, 2021, P.6). Haïti, premier république noire indépendante et le plus vulnérable de l'Amérique Latine, n'est pas exempt de cette problématique d'insalubrité. La raison, c'est que sur 2,4 millions de tonnes de déchets produits, seuls 12% sont collectés (PNUD, 2022, p.11). Cette défaillance, transforme les espaces publics en véritables décharges à ciel ouvert. C'est en fait, une conséquence due à la carence des matériels de collecte d'une part et d'une insuffisance de stratégies nationale de valorisation d'autre part. L'assemblage des résidus partout, engendre, dans ce cas précis, des risques sérieux pour la santé publique, la biodiversité et l'équilibre climatique. Dans ce tableau, le centre-ville de Jean Rabel, expose la gravité de cette crise provoquée par l'accroissement de la pression sociale dans la zone d'étude (exode rurale) et de l'amplification des inégalités eu égard à la jouissance des bénéfices sanitaires d'un environnement sain.

1.2. État de l'art

La justice environnementale, s'inscrit dans le cadre de la gestion des déchets solides au centre-ville de Jean Rabel. Robert¹ Bullard, définit ce concept comme le droit équitable et inaliénable de chaque personne de vivre dans un environnement salubre. Dans le cas d'Haïti, les ménages non-assistés, subissent fortement les risques sanitaires des décharges sauvages. Comme le souligne Marcelo et al. (2024), l'assainissement de base constitue un droit humain essentiel sans lequel la carence peut nuire immédiatement la dignité et la sécurité des habitants (p.2). Pour structurer une réponse à cela, la théorie des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler), évoquée en 1970 à la commémoration du premier jour² de la Terre, offre un modèle pour capitaliser davantage sur les déchets produits : économie circulaire³. Pourtant, Germain (2022) avance que l'éducation environnementale est un levier important pour maintenir ce processus (p.20). Magnol (2024), à travers sa thèse de doctorat, soutient que l'Etat doit prouver sa capacité de satisfaire les besoins de son peuple exposé aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques provoqués par la gestion des déchets (p.258). Pour Kande (2025), l'efficacité de l'action de chaque acteur, dépend de la disponibilité d'un modèle de gestion de déchets harmonieux au moyen duquel les responsabilités sont validées et distribuées avec les citoyens (P.5). Katunsa (2025), semble rejoindre l'opinion de Kande lorsqu'il déclare que : « *la prise de conscience environnementale, ne se traduit pas forcément par des actions écologiques* » (p.11). Ohoueu (2020), s'attache à ce discours en formulant que : l'économie circulaire repose sur le partenariat des acteurs privés, les collectivités territoriales et de la société civile de telle sorte à pouvoir sensibiliser les citoyens (p.12). Par ailleurs, Ouattara et al (2021) soutiennent que la typologie des secteurs de la gestion de la collecte des déchets, est fondamentale pour tout pays en développement (p.14).

Parallèlement, la théorie de Maytre⁴ propose le compostage comme solution pour valoriser les matières organiques représentant plus de 50 % des déchets urbains.

¹ Robert Doyle Bullard (PhD en sociologie) né le 21 décembre 1946, est un universitaire américain, Professeur d'université et fervent défenseur contre le racisme environnemental aux USA. https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Bullard

² Le Jour de la Terre est un événement annuel célébré mondialement le 22 avril par la société civile visant à sensibiliser les citoyens l'importance et la nécessité de protéger l'environnement.

³ L'économie circulaire, est un modèle économique systémique qui vise à produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage des ressources naturelles ainsi que la production de déchets. Contrairement à l'économie linéaire traditionnelle (extraire, fabriquer, consommer, jeter), l'économie circulaire s'inspire du fonctionnement de la nature, où rien n'est jamais gaspillé. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/>, consultée le 10 janvier 2026.

⁴ Ingénieur Suisse diplômé de de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et de la Johns Hopkins University de Baltimore. Depuis 1985 il applique des méthodes multicritères d'aide à la décision à la négociation de problèmes complexes relatifs à la protection de l'environnement.

Sur le plan normatif, l'Etat Haïtien a pris des dispositions de Lois pour régulariser la gestion des déchets à travers le pays. Car, le Décret du 26 janvier 2006 portant la gestion de l'environnement, en dépit des sanctions prévues, reste un instrument juridique dont son application fait encore défaut (pp.28-29). Ensuite, le décret de février 2006 établissant le cadre général de la décentralisation et le fonctionnement des Collectivités Territoriales, attribue à la commune les compétences nécessaires en matière de la gestion des déchets et de l'assainissement (Articles 96-97). Puis, le décret du 20 août 2020 (art.6) prévoyant un ensemble de structures pour la gestion coordonnée de l'environnement : le CNCC⁵ ; le CONATEC⁶, le COTIMEC⁷, le UTECS⁸ et les TSE⁹ (p9).

1.3. Problématique scientifique

Le centre-ville de Jean Rabel, connaît un problème de gestion de déchets solides sans précédent. Or en 2008, le taux de production a été estimé à 3,087 tonnes par jour pour une population de 12,348 habitants, soit un ratio de 0,25kg/hab/jour). En fonction des projections de l'IHSI (2024), 23,293 habitants pour le centre-ville, la production est encore estimée à 5,823 tonnes par jour, soit une augmentation de 88% de la masse de déchets à collecter. Dans ce contexte démographique, Lukamba et al. (2025) déclare que « *la gestion des déchets ménagers, est générée par la croissance démographique, l'industrialisation et les changements de comportements du mode de vie des habitants* » (p.3). L'administration Municipale de Jean Rabel, au-delà de son manque de vision politique d'assainissement, est dépourvue de moyens logistiques pour collecter régulièrement les déchets produits et jetés partout. Ce qui fait que le site de décharge tombe en désuétude depuis tantôt 4 ans. Face à l'inexistence du service public, les ménages sont recourus à des stratégies d'élimination risquées : rejets dans les canaux, aux abords de la rivière et du brûlage en plein air. Ces pratiques, ont des impacts négatifs sur les ressources halieutiques et la sécurité sanitaire. Cette forme de gestion, fait que l'espace urbain devient un foyer de risques pour les citoyens.

Alors qu'ils sont protégés par des textes juridiques nationaux et internationaux. Des lors, la question de départ suivante est posée: « *En quelle mesure les faiblesses systémiques de la gestion des déchets solides au centre-ville de Jean Rabel, constituent-elles une entrave à l'exercice des droits fondamentaux des habitants* »? L'objectif général est: « *d'analyser l'impact des déficiences du système de gestion des déchets solides sur le respect des droits humains constitutionnels et internationaux au centre-ville de Jean Rabel* ». L'hypothèse principale prévoit que : « *l'absence des infrastructures collecte des déchets et l'informalité des pratiques d'élimination, engendrent un environnement insalubre avec ses répercussions sur particulièrement les droits à la santé et à la dignité ainsi que les inégalités sociales* ». A cet égard, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2016) souligne que: « *la pollution chronique et la dégradation de l'environnement, peuvent causer des problèmes de santé graves et réduire l'espérance de vie des gens, tout en impactant leur qualité de vie quotidienne* ». Pour avoir des réponses plus spécifiques, deux hypothèses secondaires sont définies : (1) l'accès à un environnement salubre est conditionnée par la contribution des ménages dans la garantie du service public de l'assainissement, (2) la faible implication communautaire dans le nettoyage, amplifient les immondices dans les espaces publics, et la méconnaissance du cadre légal bornent les capacités de revendication citoyenne. Le manque de moyens pour effectuer des analyses de l'eau collectée pour la consommation des ménages enquêtés, et le nonaccès aux registres épidémiologique de l'hôpital, constituent les limites essentielles de l'étude.

⁵ Le Comité national des changements climatiques

⁶ Le Conseil national de l'aménagement du territoire, de l'environnement et des changements climatiques, qui remplace le Conseil national pour l'aménagement du territoire et l'environnement.

⁷ Les Commissions techniques interministérielles sur l'environnement et les changements climatiques, qui remplacent les Commissions techniques interministérielles de haut niveau sur l'environnement.

⁸ Les Unités techniques environnementales et climatiques sectorielles, qui remplacent les Unités techniques environnementales sectorielles.

⁹ Les Tables sectorielles de l'environnement

2. Matériels et Méthodes

2.1. Positionnement géographique de la zone d'étude

Le centre-ville de Jean Rabel, zone de l'étude, est l'une des zones urbaines d'Haïti à forte concentration de déchets solides. Faisant l'une partie des quatre communes de l'arrondissement du Môle-Saint-Nicolas (département Nord-Ouest), la commune est composée de sept (07) sections : Lacoma, Guinaudée, La Reserve, La Montagne, Des Sources, Grande Source, Diondion, et le Centre-ville qui est son centre administratif. Elle est délimitée au nord par l'océan Atlantique, au sud par les communes de Baie de Henne et d'Anse Rouge, à l'est par la commune de Port-de-Paix, et à l'ouest par celle du Môle Saint-Nicolas.

2.2. Approche méthodologique et population d'étude

Dans le cadre de cette étude, nous avons fait choix d'une méthodologie mixte (qualitative et quantitative). Selon Gonçalves et al. (2025), « *la méthode mixte offre une compréhension holistique d'un phénomène étudié ou d'une problématique de recherche* » (p.2). En fait, face à cette étude particulière, l'approche qualitative est réputée comme méthode qui est capable de faciliter une analyse descriptive et compréhensive des phénomènes observés dans la gestion des déchets solides. Farsad et al. (2025) rejoignent cette définition quand ils qualifient « *l'approche qualitative comme celle qui se repose sur le raisonnement inductif lorsque le chercheur veut trouver des modèles propres à leur contexte particulier* » (p.12). L'approche quantitative, pour sa part, vise notamment à mesurer les dynamiques sociales au moyen des variables et des indicateurs dépendants de la gestion des déchets dans l'air de l'expérimentation. En conséquence, ce duo méthodologique est fort et efficace pour assurer la validité des observations de terrain tout en les comparant aux autres catégories de données collectées. La population cible pour cette recherche, est constituée de 204 ménages de la ville de Jean Rabel. Ils sont en fait, des anciens abonnés d'un projet de gestion de déchets solides au niveau de la ville. En effet, lors de l'administration du questionnaire d'enquête, les femmes ont été priorisées du fait qu'elles représentent les principales gestionnaires et manipulatrices de déchets dans la sphère domestique.

2.3. Echantillonnage et outils de collecte

Après avoir constitué la liste des anciens abonnés du projet de gestion de déchets de la ville de Jean Rabel, il a fallu procéder à l'échantillonnage et de développer les d'outils de collecte qui s'imposent. Dans ce contexte, nous avons appliqué un échantillonnage aléatoire par grappe à deux degrés. Ceci, afin de pouvoir garantir la représentativité et la validité externes des résultats. L'utilisation de la formule

aléatoire dite Baillargeon (avec un niveau de 95% et une marge d'erreur de 5 %), a permis de fixer la taille de l'échantillon à 134 ménages. Ces ménages, sont repartis sur 13 rues du centre-ville.

A noter que chaque rue représentait une grappe. En termes d'instruments de collecte, trois (03) typologies d'instruments ont été mobilisées : (i) Un questionnaire d'enquêtes-ménages structuré en 30 items et repartis en huit (08) thématiques, (ii) un guide d'entretien semi-directif mené auprès du conseil d'administration du Groupe de Recherche pour le Développement Durable (GRADD) et celle de la Municipalité (aspect enjeux de gouvernance), et (iii) une grille d'observation qui a permis de documenter l'état physique des lieux de déjection des déchets ainsi que le site de décharge communal.

La formule de base pour la taille de l'échantillon (sans correction pour une population finie), est la

suivante :

$$n_0 = \frac{m^2 z^2}{px(1-p)}$$

- ✓ **n₀**, est la taille de l'échantillon initiale.
- ✓ **Z**, est le score Z correspondant au niveau de confiance souhaité (par exemple, 1.96 pour un niveau de confiance de 95%, 2.575 pour 99%).
- ✓ **p**, est la proportion estimée de la population qui présente la caractéristique étudiée. Si cette proportion est inconnue, on utilise généralement p=0.5 pour maximiser la taille de l'échantillon et s'assurer d'une précision suffisante.
- ✓ **m**, est la marge d'erreur tolérée (exprimée en décimal, par exemple 0.05 pour 5%).

2.4. Traitement et analyse de données

Le traitement des données, reposait sur une chaîne numérique intégrée. De manière plus nette, la collecte et la saisie des données, ont été effectuées par l'entremise de la plateforme Kobo Collect. Cette gestion en ligne, a permis de réduire les erreurs de transcription. Pour les données quantitatives, elles ont été exportées vers Excel en vue de pouvoir faciliter la génération des statistiques descriptives (fréquences, pourcentages, graphiques). Corrélativement, les données qualitatives tirées des entretiens semi-directifs, des thèses, articles scientifiques et rapports de recherche scientifique, ont fait l'objet d'une analyse de contenu. Ce processus académique, a permis que les données brutes deviennent des résultats structurés et alignés sur les hypothèses de recherche.

« Le traitement des données quantitatives, a été réalisé à l'aide du test d'indépendance du Khi-deux (X^2) de Pearson. Ce, afin de valider statistiquement les corrélations observées entre les variables sociodémographiques et les pratiques de gestion des déchets au centre-ville de Jean Rabel. Pour chaque croisement de variables, le protocole de décision s'est appuyé sur la confrontation de deux hypothèses : (i) L'hypothèse nulle (H_0) : réclame l'indépendance totale entre les variables (ii) L'hypothèse alternative (H_a) : requiert une dépendance significative pour valider l'existence d'une dynamique sociale ou institutionnelle spécifique. Le seuil de significativité retenu pour le rejet de H_0 , est de 5 % ($\alpha = 0,05$). Une valeur de $p < 0,05$, indique que les écarts observés ne peuvent être attribués au hasard et confirment l'hypothèse de recherche. La puissance du test est renforcée par un taux de sondage élevé (65,7 %) avec $n = 134$ ménages sur une population de $N = 204$ ».

2.4.1. Nature des indicateurs de l'étude

La structure de cette étude, est focalisée sur l'hypothèse modératrice selon laquelle la gestion des déchets au centre-ville de Jean Rabel est un problème technique et un enjeu de droits fondamentaux. Notre modèle conceptuelle, est articulée sur la performance du service public en tant que variable indépendante dont les habitants adoptent des pratiques de substitution vu les carences. Ces dernières, font qu'ils n'observent pas les normes sanitaires qui pourraient se retentir sur leur santé et leur dignité. L'originalité de ce modèle, par les freins socio-économiques et de la capacité de revendication juridique des ménages qui sont intégrés. Ces variables de précision, permettent d'analyser si les ménages du centre-ville de Jean Rabel disposent des ressources nécessaires pour sortir de cette précarité environnementale, et pour exiger la garantie de leurs droits essentiels aux autorités locales.

Catégories de Variables	Indicateurs	Moyens de verification
-------------------------	-------------	------------------------

Variable Indépendante : Performance du service public de gestion des déchets	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Taux de couverture en équipements de collecte ✓ Indice de fonctionnalité technique ✓ Capacité de réponse de la Mairie 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Questionnaire enquêtes-ménages ✓ Observation de terrain ✓ Guide d'entretien semi-directif
Variable Médiatrice: Pratiques citoyennes de substitution	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fréquence de recours aux décharges sauvages. ✓ Diversité des modes d'élimination ✓ Taux de stockage domestique. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Questionnaire enquêtes-ménages
Variable Dépendante: Effectivité des droits à la santé et à la dignité	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Taux d'incidence des maladies hydriques ✓ Nature de l'exposition aux risques ✓ Indice de perception de l'atteinte à la dignité humaine. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Questionnaire enquêtes-ménages
Variabiles Modératrices: Facteurs d'entrave et de revendication	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacité financière des ménages ✓ Niveau de conscience citoyenne et implication collective. ✓ Degré de connaissance du cadre légal environnemental. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Questionnaire enquêtes-ménages
Tableau 2 : Variables et indicateurs		

2.5. Procédure et considérations éthiques

Pour faciliter la compréhension des répondants sur les enjeux de l'étude, les questionnaires d'enquête ont été administrés dans la langue maternelle (le créole). En ce qui a trait à la sélection des unités de sondage, elle a donc suivi la méthode du parcours aléatoire. Sur le plan éthique, le consentement des ménages a été pris oralement avant l'administration du questionnaire, et leurs réponses ont été gardées dans l'anonymat. Pour la consolidation de la fiabilité des données, les enquêteurs ont été supervisés régulièrement au niveau terrain. Et les formulaires saisis en ligne, ont subi une vérification systématique au terme de chaque journée de travail. Ceci, dans la perspective d'identifier les biais et des irrégularités qui nécessitent une correction à la journée suivante.

Commune/Ville	Rue	Ménages abonnés	Ménages enquêtés	Jour	Enquêteurs
Jean Rabel	Saint-Pierre	20	13	4	1
Jean Rabel	Rue Sténio Vincent	26	13		
Jean Rabel	Coicou	11	7		
Jean Rabel	Rue St-Jean	14	7		
Jean Rabel	Rue Notre Dame	7	7		
Jean Rabel	Marcel Cornet	20	13		
Jean Rabel	Beldorin	18	13	4	1
Jean Rabel	Ruelle Rivière	21	12		
Jean Rabel	Rue Jerome	5	5		
Jean Rabel	Garage Roger	12	12		
Jean Rabel	Rue Larrieux	15	12	4	1
Jean Rabel	Bois d'or	19	12		
Jean Rabel	Parc- Solon	8	8		
Total		204	134	4	3

Tableau 1 : Clé répartition de la population totale (N=204) / par Rue
Source : Liste du réseau d'abonnés projet gestion déchets GRADD-2022

3. Résultats

1. Profile socio-économique et vulnérabilité

1.1. Structure des revenus et paiement du service

L'analyse croisée des revenus et des contributions financières des ménages, représente un obstacle communautaire et institutionnel face à la gestion des déchets solides à Jean Rabel. D'un côté, l'économie des ménages repose sur le commerce informel (49 % des femmes et 42 % des hommes) avec surtout une absence de revenus pour 3 % des familles. De l'autre côté, 93 % des ménages ne paie aucun frais pour la collecte des déchets. Cette situation, illustre que la non-contribution d'une partie des ménages est du fait que la Mairie ne développe pas de mécanismes de recouvrement nécessaires. Le déséquilibre entre la faiblesse des revenus des ménages et l'inexistence d'un système de contribution clair, est donc le fruit de la paralysie de la Mairie à ce sujet. Ce constat, authentifie l'hypothèse selon laquelle le droit à la salubrité est violé par omission institutionnelle. En effet, la faiblesse financière de la Mairie, fait que l'accès à un environnement sain devient un privilège inespéré pour une grande partie de la population.

1.2. Niveau de scolarisation et aspect genre

La structure sociale du centre-ville de Jean Rabel, est délicate en matière de démographie. Car, l'accroissement de la population est capable engendrer une augmentation du volume de déchets. L'étude, démontre une prépondérance de ménages de petite et moyenne taille, soit 82,1 % de l'échantillon. Les familles de 7 membres et plus (17,9 %), exercent donc une pression démesurée sur les espaces publics en vertu de leurs taux de résidus élevés. En effet, cette concentration démographique requiert la mise en mouvement des stratégies de collecte ambitionnées. Ce, afin de pouvoir éviter la saturation rapide des dispositifs de collecte placés dans les proximités de la ville. Sur le plan éducatif, le niveau de scolarisation des ménages, accuse une disparité de genre. Or, un ménage qui dispose un niveau d'éducation avancé, est plus favorable pour changer leur comportement. Concernant les hommes, ils représentent 59 % de l'échantillon et ils dominent les cycles secondaire et universitaire. À l'inverse, les femmes (41 %) se trouvent beaucoup plus dans les catégories à faible scolarisation. Dans le cadre de cette étude, bien que le niveau secondaire soit le plus fréquent (42 %), les femmes restent inégalitaires en termes d'instruction. Cet écart d'instruction, représente donc un obstacle à leur compréhension des enjeux sanitaires. Comme le souligne Germain (2022), ce frein éducatif peut limiter leur participation citoyenne dans décisions locales, et empêcher aussi le plein exercice du droit à un environnement sain. Jaïd (2025), comprend bien la situation des femmes de ménages lorsqu'il affirme que : les femmes qui ont une charge de travail non-énuméré est dans le « Substitut global » (p.8).

«Le test du Khi-deux, permet de rejeter l'hypothèse nulle (H0) d'indépendance au profit de l'hypothèse alternative / H_a (X²=5,74) ; ddl=2 ; p=0,042. Cette validation statistique, atteste que le genre influence directement l'accès au capital scolaire. Ce qui valide l'existence d'un frein éducatif sexospécifique qui limite la compréhension des enjeux sanitaires».

2. Service public et pratiques informelles / 2.1. Évacuation et lieux de déjection des déchets

La faiblesse de la Mairie dans la gestion des déchets dans la cité de Jean Rabel, amène aux ménages à adopter des stratégies d'évacuation non-conformes aux standards d'un environnement salubre. Cependant, l'étude montre que 37 % des femmes et 33 % des hommes ont recourus à de tierces personnes payées. Cependant, l'usage des enfants pour le transport (environ 30 %) et le brûlage en plein air (35 % chez les hommes), constituent des pratiques habituelles. Ces techniques non-normées, naissent du fait que les matériels de collectes sont quasiment absents. Cela transforme en réalité la gestion des déchets en un risque sanitaire familiale persistant. Par ailleurs, en termes d'initiative d'économie circulaire, le compostage concerne seul 1 % de l'échantillon total. Ce faible pourcentage, traduit vraisemblablement un déficit de connaissances techniques sur l'importance de la valorisation de matières biodégradables¹⁰ contenues dans les déchets brut. Pourtant, c'est un aspect essentiel pour augmenter la productivité agricole au niveau local. D'un autre côté, le choix des sites d'évacuation des déchets confirme cette tendance qui est préjudiciable à l'écosystème urbain. Dans cette perspective, la broussaille à proximité des habitations reste le lieu le plus utilisé (34%). L'usage des lits et berges de rivières par 26 % des répondants, augmente les risques d'inondation et de destruction des espèces aquatiques. De même, une disparité de genre apparaît dans l'occupation des espaces : 17 % des femmes utilisent des propriétés abandonnées contre seuls 2 % des hommes. Ce détournement des espaces privés en décharges, ajouté à l'usage des canaux (2 %), affirme d'une rupture du devoir des citoyen vis-à-vis à leur environnement. En outre, Le désintéressement des usagers à l'assainissement de leur propre espace, témoigne ainsi une déresponsabilisation citoyenne de manière collective. En fait, cette gestion anarchique des déchets, réfute la théorie de la justice environnementale développée par Bullard, car, cette dernière exhorte les communautés d'éviter à vivre régulièrement dans des entourages contaminés par ses propres résidus.

«Pour les 17 % des femmes qui utilisent des propriétés abandonnées contre seuls 2 % des hommes, le résultat est hautement significatif ($X^2 = 10,42$; ddl = 1 ; p = 0,001). Nous rejetons H_0 pour valider l'hypothèse alternative (H_a).il existe donc une corrélation forte entre le genre et les sites de déjection informel. Ces résultats, prouvent l'omission institutionnelle en matière d'infrastructures de collecte pénalise les femmes de manière disproportionnée.

¹⁰ Catégorie de déchets ayant une capacité de décomposition plus ou moins rapide par des bactéries ou des microchampignons avant d'être réutilisés sous de fumier ou compost dans l'écosystème. https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet_biod%C3%A9gradable, consulté le 9 janvier 2026.

Photo 1: Accumulation de déchets partout dans les rues

2.2. État de lieu et opérationnalité des infrastructures de collecte

Figure 7: Disponibilité de poubelles publiques
Source : Enquête gestion déchets solides à Jean Rabel-2025

Figure 8: Opérationnalité de la décharge de Jean Rabel
Source : Enquête gestion déchets solides à Jean Rabel-2025

L'analyse comparée des données, démontre une rupture des mécanismes de gestion des déchets au centre-ville de Jean Rabel. Cette rupture, est caractérisée par une absence de procédés de collecte à la source et de la non-fonctionnalité du site de décharge. Le fait que 91 % des ménages avisent que des poubelles publiques n'est pas installées dans les rues et de la non-fonctionnalité de la décharge communale, justifie la défaillance du système public de collecte. Cette situation est encore plus inquiétante suivant que les femmes, se montrent insatisfaites face à ce manque d'infrastructures pour un taux de 95 %. En fait, L'absence d'un lieu de déversement final, occasionne des pratiques non-programmées et insalubres, à savoir : le brûlage et les décharges sauvages. Simultanément à cette carence de matériels, on observe une insuffisance d'informations et de communication par l'administration Municipale qui aggrave le problème.

Parce que, le taux élevé de méconnaissance de la fonctionnalité du site de décharge, touche près d'un tiers des répondants. Ce qui atteste que les autorités locales sont déconnectées avec les citoyens. Cette ambiguïté de la part des hommes, explique que même si des petits efforts existaient dans la gestion de déchets solides à Jean Rabel, le manque de stratégies de communication publique les laisserait invisible.

Photo 1: Chauffeur équipé, **Photo 2:** Site de décharge, **Photo 3:** Formation sur recyclage de déchets
Photo 4 : Anciens déchets plastiques stockés dans les alvéoles, **Photo 5 :** Tri des déchets organiques, **Photo 6 :** Transformation déchets organiques en composte, **Photo 7 :** Projet gestion déchets inexistant+ matériel de collecte en désuétude (à partir de 2022)

3. Impacts sanitaires et environnementaux

3.1. Accumulation et typologie de déchets

Figure 3: Déchets accumulés dans les ménages
Source : Enquête gestion déchets solides à Jean Rabel-2025

Figure 3: Types de déchets accumulés
Source : Enquête gestion déchets à Jean Rabel-2025

L'enquête révèle une problématique basique dans le cadre de la gestion de déchets. Cela dit : 100 % des répondants, sans aucune distinction de genre, affirment qu'ils sont exposés à une accumulation extrême de déchets solides. Cette uniformité statistique, est donc particulière dans une étude à portée sociologique. En effet, elle confirme que l'insalubrité au centre-ville de Jean Rabel, est rencontrée dans tous les quartiers et elle répercute sur tous les segments de la ville. Cette exposition, est causée par l'échec du service public communal. En ce sens, ce problème environnemental nécessite des actions ciblées capable de préserver la santé publique.

Dans ce cadre, l'analyse de l'assemblage des déchets permet de comprendre mieux l'origine de cette contrainte environnementale. La réponse des participants, confirme que les déchets de cuisine prévalent avec 61 % du volume total. En matière de genre, une certaine disparité est remarquée, car, 71 % des femmes contre 55 % des hommes, confirment la place fondamentale des femmes dans la gestion domestique des déchets. Les déchets plastiques, quant à elles, prennent la deuxième place (29 %) avec une exposition sommairement plus élevée chez les hommes (32 %). Et les autres catégories de déchets (éventuellement : textiles, métaux, papiers) demeurent minoritaires avec 9 %. La catégorisation de ces déchets, est donc stratégique pour que la municipalité fasse une meilleure gestion des déchets solides. Il est à rappeler que : les matières organiques, celles issues de la cuisine, constitue un grand potentiel pour la valorisation l'agriculture locale.

«Au sujet des 71 % des femmes contre 55 % des hommes, qui confirment la place foncière des femmes dans la gestion domestique des déchets de cuisine : le rejet de l'hypothèse nulle ($p=0,046<0,05$, confirme l'hypothèse alternative ($H\alpha$). Car, la nature des déchets gérée est significativement dépendante du genre. Cela justifie que la gestion des déchets organiques, est une responsabilité sociale des femmes du centre-ville de Jean Rabel.

3.2. Corrélation entre insalubrité et augmentation des maladies hydriques

Figure 11: Augmentation des maladies hydriques
Source : Enquête gestion déchets solides à Jean Rabel-2025

À la lumière de ces graphiques, Seuls 8 % des répondants déclarent avoir remarqué une augmentation des maladies hydriques (9 % des femmes et 8 % des hommes). Dans le sens contraire, 73 % du spécimen atteste ne pas avoir constaté d'évolution particulière. Il faut mentionner que l'enquête s'est focalisée sur des anciens ménages abonnés à un projet de gestion des déchets dans le centre-ville de Jean Rabel (fin de projet : 2022). Ces ménages qui ont déjà bénéficié un accompagnement dans le passé, pourrait être plus résilient face à la dégradation actuelle du service de collecte. En réalité, cette hypothèse ne saurait cacher des risques réels qui peuvent encourus par une négligence continue de la Mairie. En l'absence de consultation

des registres de l'hôpital de la cité, due aux contraintes pour accéder aux données cliniques, il a été obligée de porter l'enquête uniquement sur les ménages ciblés, des entretiens semi-directifs pour renforcer les données collectées. Ce faible taux de 8 % perçus, ne reflète pas tout à fait les réalités d'un environnement malsain. Cela explique que sans un suivi épidémiologique effectif, il est normal que la connaissance des foyers est limitée sur le nombre des éventuels cas de maladies hydriques. Elles sont donc latentes. C'est pourquoi, il est nécessaire d'envisager des stratégies capables de convaincre les gestionnaires des registres épidémiologiques au sein des hôpitaux concernés dans le cadre des prochaines études sur la gestion des déchets solides notamment.

4. Gouvernance, connaissances et recours 4.1. Connaissance des lois vs séances de sensibilisation

Figure 12: Connaissance du cadre légal
Source : Enquête gestion déchets solides à Jean Rabel-2025

Figure 13: Campagne de sensibilisation
Source : Enquête gestion déchets solides à Jean Rabel-2025

Au regard de ces graphiques, un déficit est mise en évidence en matière de sensibilisation environnementale au centre-ville de Jean Rabel. Cela signifie : 75 % des répondants (76 % des femmes et 73 % des hommes), formulent n'avoir assisté à aucune campagne de sensibilisation au cours des 12 derniers mois. Seul un taux de 20 % ont affirmé cet accès, tandis que seuls 5 % en assisté plusieurs fois.

Ce silence institutionnel, va au désavantage des familles si l'on tient compte de la nécessité pour ces dernières de modifier leurs comportements sanitaires, et de comprendre les enjeux de l'insalubrité sur leur propre santé. En fait, ce manque d'encadrement éducatif, n'est pas profitable à l'État s'il doit se capitaliser sur ces concitoyens pour améliorer les conditions de leur environnement immédiat. En conséquence, 93,3 % des répondants (96 % des femmes et 91 % des hommes), n'ont jamais déposé de plaintes à propos de l'insalubrité de leur quartier. Seuls 4,5 % ont formulé une plainte, et à peine 22 % ont signalé aux autorités le problème une ou 2 fois. Le non-recours des ménages aux dispositifs de réclamation de leurs droits fondamentaux, constitue une sorte de déconnexion entre la perception de l'insalubrité, malgré vécue par 100 % de l'échantillon et l'action communautaire. Il est à opiner que, ce comportement explique l'ignorance des ménages des voies de droit qu'ils doivent saisir pour exiger l'assainissement de leur quartier.

4.2. Participation communautaire et recours légal des habitants

Figure 5: Nettoyage communautaire
Source : Enquête gestion déchets solides à Jean Rabel-Rabel-2025

Figure 5: Plaintes pour l'insalubrité
Source : Enquête gestion déchets solides à Jean Rabel-Rabel-2025

L'analyse triangulée de la participation communautaire et des plaintes déposées à la Mairie de Jean Rabel, révèle une contradiction quant aux devoirs des citoyens de participer à l'assainissement de leurs zones. Malgré les ménages endurent des problèmes sanitaires dus à l'insalubrité, elle se trouve dans une forme de sommeil par rapport aux solutions qu'ils pouvaient apporter eux-mêmes couplées à celles de la Mairie. Pour les 45 % de personnes n'ayant jamais participé à des activités de nettoyage communautaire et pour les 93 % qui n'ont jamais déposé de plaintes, c'est en fait un désengagement coutumier au dépourvu de la revendication de leurs droits fondamentaux. Cette inertie est particulièrement remarquable avec les femmes qui, bien qu'exposées aux ordures ménagères, font le plus faible taux de participation aux activités de nettoyage (52,7 %), et le plus faible taux de plaintes (96 %). C'est en réalité, un sentiment de résignation qui paralyse leur dynamique citoyenne. Pourtant, Adèhè E.P (2020) estime que : si les citoyens participaient activement dans les actions de leur zone, ils collaboraient bien dans la gestion des affaires publiques (p.5). D'un autre côté, le faible taux de 2,2 % de plaintes, permet de dire que les autorités saisies n'ont rien faire pour résoudre le problème. C'est là, l'origine du manque d'implication des habitants dans les initiatives opérées au niveau de leur quartier. En revanche, si la participation exceptionnelle aux activités de nettoyage (41,9 %) montre l'existence d'une volonté d'agir et le manque de pression formelle sur l'État, empêche à ces efforts gratuits de se transformer en politique de gestion constante.

Tableau 3 : Analyse de dépendance des variables (Test du X²)

Croisement des variables	Valeur χ^2	ddl	p-value	Décision (H0)
Genre / Lieu d'évacuation	10,42	1	0,001	Rejetée
Genre / Typologie déchets	3,98	1	0,046	Rejetée
Genre / Niveau d'instruction	5,74	2	0,042	Rejetée
Instruction / recours légal	4,12	1	0,043	Rejetée

4. Discussions

Cette recherche, démontre une gestion déficiente des déchets solides au centre-ville de Jean-Rabel, laquelle impacte négativement l'environnement et les droits fondamentaux des habitants. L'exposition de 100 % des ménages à l'insalubrité, atteste de l'échec de la Mairie en matière de gouvernance, et valide notre hypothèse de départ augmentée par l'absence totale des infrastructures de collecte (0 % de décharge opérationnelle). Conformément aux thèses de Bullard sur la justice environnementale, le rejet des déchets aux abords de la rivière, dans les canaux (26 %) et le brûlage à ciel ouvert (35 %), ne démontrent pas que ces comportements sont des choix culturels, mais de préférence de stratégies de survie. En effet, le rejet de l'hypothèse nulle ($p=0,001$) concernant les lieux d'évacuation, confirme que ces pratiques sont structurellement liées au genre. Ce qui traduit en fait, une sorte d'abandon du droit à la dignité humaine au profit d'une gestion négligée. L'étude souligne pareillement une opportunité inexploitée (61 % des déchets sont organiques), tandis que le taux de compostage demeure à 1 %. Ce déficit technique, réaffirme les analyses de Ruth Germain (2022) sur l'importance de l'éducation environnementale. De plus, la dépendance statistique entre le genre et le niveau de scolarisation ($p=0,042$), montre que les femmes, responsables de la gestion domestique des déchets (71 %), sont les plus touchées par cet obstacle éducatif au dépourvu des perspectives d'économie circulaire. Sur le plan financier, la rupture du partenariat public-privé (Mairie-GRADD), explique la raison pour laquelle 93 % des répondants ne paient plus des frais de collecte. En conséquence, la multiplication des déchets ne dépend pas seule des comportements des ménages, mais aussi de la cessation des initiatives organisées. Dans un autre regard, l'absence de recours légal est préoccupante : 93,3 % des victimes n'ont jamais porté plainte. Ce silence, confirmation de notre deuxième hypothèse, est alimenté par un manque de séances de sensibilisation (75 %) et d'une méconnaissance certaine des lois (96 %). Le test du Khi-deux ($p < 0,05$), valide que cette vulnérabilité éducative freine la revendication des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes du centre-ville de Jean Rabel. Cet état de fait, transforme le risque sanitaire en une vie normale acceptée par 73 % des enquêtés.

Conclusion

La présente étude a prouvé que la gestion des déchets solides au centre-ville de Jean Rabel, est un défi logistique et un problème de gouvernance qui ont ses retombées négatives sur les droits essentiels des ménages. L'absence des infrastructures de traitement (0 % sites de décharge) et de pré-collecte (91 % de manque de poubelles publiques), a établi une insalubrité permanente qui est réelle pour 100 % de la population. Cette faiblesse institutionnelle et communautaire, oblige les ménages à se recourir à des pratiques d'élimination inorganisées (brûlage, rejets en rivière, dans les canaux d'évacuation, en autres). Ces mauvaises pratiques, laissent les portes ouvertes à la violation du droit de vivre dans un environnement sain et à la dignité humaine. De plus, l'étude démontre que les défaillances des infrastructures de la gestion des déchets à la ville de Jean Rabel, sont d'autant des facteurs multidimensionnels qui affaiblissent les droits des citoyens. Cette entrave, se retentisse sur la santé des gens en tant que droit intangible de la personne humaine. Dans un regard plus critique, il se permet de dire que l'insalubrité régulière dans les recoins de la ville, contraint l'entièreté de la population à se demeurer avec des vecteurs de maladies de maladies hydriques et aquatiques. Cette putréfaction des déchets, se traduit ensuite par une sorte de contradiction du droit à un environnement sain, et l'absence de sites de décharge est susceptible de transformer les berges des rivières, les canaux d'évacuation et les quartiers en zones de pollution décidés. Le Constat de terrain est clair :

le manque des initiatives communautaires et citoyennes, est une paralysie face à l'exercice des droits naturels. En outre, le manque de connaissance du cadre légal de la gestion de l'environnement (96 %) et la carence des sessions de sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion de déchets (75 %), constituent des freins pour lesquels les habitants n'envisagent aucun recours pour la garantie de leurs droits fondamentaux impactés par l'insalubrité. Ce genre de comportement, constitue un point de paresse communautaire et d'insouciance de l'Etat quant à l'application des prescrits du décret de 2006 portant le fonctionnement et de la réorganisation des Collectivités Territoriales.

Propositions

Dans la perspective de rétablir les droits environnementaux au centre-ville de Jean Rabel, et dans toutes les villes urbaines d'Haïti comme ailleurs, nous proposons :

À l'État central

- ✓ Mettre en place des Fonds Nationaux et communaux pour l'environnement.
- ✓ Créer dans chaque commune des agences de supervision de la collecte et du transport des déchets vers des décharges.

À la Mairie

- ✓ Construire des centres de tri et des décharges pour remplacer les dépotoirs des déchets.
- ✓ Publier des arrêtés communaux définissant les règles d'assainissement y compris des sanctions pour les contrevenants.
- ✓ Être redevable à la population concernant les budgets et les plans de gestion des déchets.

À la Société Civile et les Citoyens

- ✓ Déléguer la collecte des déchets aux structures de quartier afin de pérenniser le service.
- ✓ Instaurer un bureau de plaintes afin que les citoyens puissent signaler les problèmes d'insalubrité et réclamer des actions.
- ✓ Intégrer les femmes et des jeunes filles dans les campagnes de sensibilisation étant données elles jouent un rôle moteur dans la manipulation des déchets domestiques.

Au Secteur Économique et Éducatif

- ✓ Transformer les déchets plastiques et organiques en ressources pour pouvoir générer des revenus au sein des communautés.
- ✓ Introduire la protection de l'environnement dans les curricula des écoles (primaire, secondaire) dans la perspective de former une nouvelle génération de citoyens responsables.

Remerciements

Ici, sont remerciés : (i) le Grand Créateur de l'Univers pour cette opportunité qu'il nous est offerte (ii) les ménages qui ont accordé une partie de leur temps pour faciliter l'administration du questionnaire d'enquête (iii) Les Autorités Locales et L'Administration GRADD pour les entretiens d'orientation (iv) les enquêteurs et le gestionnaire des données pour leurs sacrifices distinctives, et (v) ceux et celles qui a apporté une contribution d'une manière ou d'une autre.

Bibliographie

1. Adèhè, E. P. (2020). *La ville intelligente et la question de la participation citoyenne dans les collectivités publiques*. Chaire UNESCO, p. 5. Open Edition.
2. AFD (2021). *La gestion des déchets solides : Comprendre pour mieux agir*. Rapports techniques, Division de développement urbain, logement et aménagement (VIL), p. 6.
3. Farsad, M. E., et al. (2025). *Quelle conception de méthodologie de recherche appropriée en sciences de gestion : positionnement épistémologique et approche de recherche*. Revue internationale de la recherche de l'innovation, 3(3), p. 12.
4. Germain, R. (2022). *Gestion des déchets solides municipaux en Haïti : Cas de la zone métropolitaine de Port-au-Prince* [Mémoire de master, Université d'Ottawa], p. 20.

5. Gonçalves, A., et al. (2025). *Les méthodes mixtes : une approche innovante pour analyser des enjeux agro-alimentaires*. Société Française d'économie rurale, Université de Toulouse, p. 2. Open Edition.
6. Issa, O., et al. (2021). *Acteurs et stratégies de gestion des déchets solides ménagers à Bamako*. Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, 7(2), p. 14.
7. Kande, M. (2025). *Parlons de la biodiversité : Responsabilité, capacité des acteurs et gestion des déchets solides en ville de la République Démocratique du Congo*. Université pédagogique de Kananga, p. 5.
8. Katunsa, M. B. (2025). *Éthique sociale et politique posées par la gestion des déchets plastiques mise en place par la ville Kiwit : étude menée au quartier Lumbi (RD Congo)*. International Journal of Marketing and Strategic Management, 7(1), p. 11.
9. Larabi, J. (2025). *Le travail invisible des femmes*. Policy Brief No. 14/25, p. 8.
10. Le Moniteur. (2006). *Décret portant sur la gestion de l'environnement et de la régulation des conduites des citoyens et des citoyennes pour un développement durable*. Port-au-Prince, p. 28-29.
11. Lukamba, B. A., et al. (2025). *Gestion des déchets solides ménagers au regard des risques sanitaires et environnementaux : études transversales dans la zone de santé de Kindu*. PAMJ-OH, 18(1), p. 3.
12. Magnol, F. (2024). *Gestion de déchets et protection de l'environnement en Haïti : « La difficile conciliation – analyse du cadre de gestion de déchets urbains à travers l'exemple de la ville de Port-au-Prince »*, [Thèse de doctorat, Université des Antilles], p. 258.
13. Mathieu, M., et al. (2018). *La gestion des déchets solides en Haïti : une analyse explosive*. Laboratoire d'accélération et d'informations, PNUD Haïti, p. 21-22.
14. Ohoueu, R. G., et al. (2020). *L'économie circulaire une opportunité face à la problématique de la gestion des ordures ménagères dans les districts d'Abidjan*, p. 12.
15. Organisation mondiale de la Santé [OMS]. (2016). *Prévenir les maladies par des environnements sains : une estimation mondiale de la charge de morbidité liée à l'environnement (2e éd.)*. OMS. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/204587>
16. PNUD Haïti (2022). *La gestion des déchets solides en Haïti : une analyse exploratoire*. Laboratoire d'Accélération d'Innovations, Port-au-Prince, page 11.

À PROPOS DE L'AUTEUR

AGELUS Noël

AGELUS Noël, est Professeur d'Université et Consultant Indépendant dans les domaines Eau/Assainissement et Droits fondamentaux. Ses domaines d'expertise comprennent notamment : les Sciences Politiques, le droit international et Européen des droits fondamentaux et la gestion de projets de développement et humanitaire. Il accumule dans son actif professionnel, vingt (20) d'expérience dans la gestion de projets multi-acteurs et de la gestion des Bases de coordination de projets. AGELUS Noël, a déjà mené plusieurs missions de consultation dans le secteur de l'eau potable et de l'Assainissement. Sa plus récente mission, est celle de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), en partenariat avec la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA), déroulée entre octobre 2024 et Février 2025. Il développe déjà trois (3) articles scientifiques. En outre, l'auteur, a publié aussi douze (12) articles d'opinion publiés sur les journaux en ligne de la République d'Haïti (Rezonodwes.com ; Le National.com). En termes de vie associative, il est co-Fondateur de l'Initiative Régionale d'Appui au Développement (IRAD), une Organisation œuvrée dans le Nord-Ouest d'Haïti.

L'auteur atteste l'originalité de sa recherche, et des analyses qui y sont faite.

Contact :

1, Rue Nicolas, Jean Rabel, Nord-Ouest - Haïti

Courriel : contact@noelagelus.com

Phone : (509) 4250-0924